

Projetos de Ciência Cidadã - o Monitoramento Hídrico Participativo e a Segregação de Dados por Gênero: Desafios e Possibilidades no Contexto Social

Pôster

Rosilene de Matos Vieira¹, Kerley dos Santos Alves^{1,2} e Vera Lucia de Miranda Guarda¹

Palavras-chave: engajamento, comunidade, monitoramento hídrico participativo, gênero

A participação da comunidade em projetos, cujos membros se envolvem fortemente, ganha relevância, pois o engajamento os colocará informados sobre a realidade da comunidade, seus anseios e seus principais problemas. Na maioria das vezes, os comunitários não sabem como solucionar esses problemas. Nesse sentido, o engajamento da sociedade e o sentimento de pertencimento são fundamentais para que os cidadãos participem de forma consciente em questões que afetam a vida da comunidade local. Este trabalho tem como objetivo analisar o impacto da participação comunitária em projetos de Ciência Cidadã, especificamente aqueles focados em monitoramento hídrico participativo com a segregação de dados por gênero, e sua influência nos avanços e/ou retrocessos no contexto social. A abordagem metodológica quali quantitativa com coleta de dados de revisão de literatura será utilizada. A revisão se dará a partir dos últimos 10 anos, usando como descritores os termos Monitoramento Hídrico Participativo, Gênero, Participação Comunitária, Ciência Cidadã e Engajamento, nas bases de busca do Google Acadêmico e Scielo. Artigos que tratem apenas de monitoramento hídrico, sem participação da comunidade serão rejeitados. Os artigos encontrados deverão trazer respostas para a pergunta: o engajamento de comunitários em monitoramentos hídricos participativos segregado por sexo, se dá em igualdade entre homens e mulheres? Os dados encontrados serão analisados e apresentados em gráficos gerados no software Excel. Um projeto específico de monitoramento hídrico participativo será escolhido e analisado como estudo de caso. Como resultado esperado busca-se contribuir para o crescimento da Ciência Cidadã, e melhor compreender o engajamento comunitário em seus projetos, especialmente aqueles relacionados ao monitoramento hídrico participativo, e suas diferenças na segregação de dados por gênero.

Agradecimentos: As autoras agradecem à Fundação Renova, a UNESCO e ao CBH-Doce pela disponibilização dos dados.

¹ Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), rosilene.vieira@aluno.ufop.edu.br; kerley@ufop.edu.br; veraguarda2@gmail.com

² Universidade de Coimbra, Portugal, kerley@ufop.edu.br